

3. Завалин, А.А. Биопрепараты, удобрения и урожай /А.А. Завалин. - М.: издательство ВНИИА, 2005. – 301с.

4. Ибрагимов, З. А. Влияние применения гербицида и удобрений на урожайность озимой пшеницы / З. А. Ибрагимов // Актуальные проблемы современной науки. – 2018. – № 6(103). – С. 156-158.

5. Мамиев Д.М., Абаев А.А., Кумсиев Э.И., Шалыгина А.А., Оказова З.П. Эффективность различных гербицидов и доз минеральных удобрений на посевах сельскохозяйственных культур // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2-1. С. 749.

6. Мамсиров, Н.И. Действие регуляторов роста на посевы озимой пшеницы/ Н.И. Мамсиров, З.Ш. Дагужиева // В сборнике: Сельскохозяйственное землепользование и продовольственная безопасность Материалы IV Международной научно-практической конференции, посвященной памяти Заслуженному деятелю науки РФ, КБР, Республики Адыгея профессору Б.Х. Фиашеву. Майкоп: издательство «Магарин О.Г.». 2018. - С. 42-46.

7. Мамсиров, Н.И. О роли регуляторов роста растений в повышении продуктивности зерна новых сортов озимой пшеницы/ Н.И. Мамсиров // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2019. №4 (90). - С. 89-95.

8. Оказова, З. П. О путях повышения урожайности кукурузы в условиях лесостепной зоны РСО-Алания / З. П. Оказова, Д. М. Мамиев, А. А. Тедеева // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – С. 695.

9. Абаев, А.А. Усовершенствованные технологии возделывания перспективных сортов зернобобовых культур в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа / А. А. Абаев, А. А. Тедеева, Н. Т. Хохоева [и др.]. – Владикавказ: Мавр, 2018. – 72 с.

10. Шалыгина, А. А. Влияние регуляторов роста на структуру урожая озимой пшеницы / А. А. Шалыгина, А. А. Тедеева // Аграрная наука. – 2021. – № 4. – С. 64-67.

УДК:633.858.52(470.65)

DOI 10.5281/zenodo.20381580

**РОЛЬ БИОПРЕПАРАТОВ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ СОИ
THE ROLE OF BIOLOGICALS IN THE CULTIVATION OF
PROMISING SOYBEAN VARIETIES**

В.В. Тедеева

V.V. Tedeeva

*СКНИИГПСХ ВНЦ РАН, РСО-Алания, с. Михайловское
NCMPARI VSC RAS, Republic of North Ossetia-Alania, Mikhailovskoye village
E-mail: vikkimarik@bk.ru*

Аннотация. Наши исследования проводились в предгорной зоне Республики, на опытных полях Северо-Кавказского научно – исследовательского института горного предгорного сельского хозяйства ВНЦ РАН. Исследова-

ниями установлено, что на урожайность сортов сои применяемые биопрепараты оказали положительное влияние, она колебалась в среднем 1,98-2,95 т/га. Применение микроудобрения Agrolab B оказалось эффективнее, прибавка составила у сорта Иристон – 0,36 т/га, Ирбис – 0,95 т/га и Иней – 0,67 т/га.

Abstract. Our research was conducted in the foothills of the Republic, on experimental fields of the North Caucasus Research Institute of Mountain Foothill Agriculture, VSC RAS. The studies found that the biopreparations used had a positive effect on the yield of soybean varieties, with yields averaging 1.98-2.95 t/ha. The use of Agrolab B microfertilizer proved more effective, with yield increases of 0.36 t/ha for the Iriston variety, 0.95 t/ha for Irbis, and 0.67 t/ha for Inei.

Ключевые слова: соя, биопрепараты, активность симбиотического аппарата, фотосинтетический потенциал, структура урожая, урожайность, экономическая эффективность.

Key words: soybeans, biopreparations, activity of symbiotic apparatus, photosynthetic potential, crop structure, productivity, economic efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Важно отметить агротехническое значение зернобобовой культуры соя. Она является отличным предшественником для сельскохозяйственных культур, особенно для колосовых. Соя повышает плодородие почвы благодаря способности усваивать атмосферный азот посредством симбиоза с клубеньковыми бактериями-азотфиксаторами [2, 4].

Для симбиотической азотфиксации необходимы сера и железо, а также микроэлементы, в первую очередь бор и молибден. Бор способствует развитию сосудисто-проводящей системы обеспечивающий клубеньки энергетическими материалами, недостаток молибдена ведет к снижению активности азотфиксации, поэтому при недостатке в почве микроэлементов применяют биопрепараты, микроудобрения, применение которых положительно влияет на посевные качества семян, повышают стрессоустойчивость растений к негативным факторам внешней среды и повышают продуктивность [1, 3].

Для получения более высоких урожаев сои, в настоящее время сельскохозяйственные производственники применяют биопрепараты нового поколения, они стали неотъемлемой частью в производстве сельскохозяйственной продукции, так как биопрепараты стимулируют рост и развитие корневой системы, формируют иммунитет и устойчивость к болезням, восполняют дефицит микроэлементов, нормализуют обмен веществ, усиливают цветение, плодообразование и завязи растений [6, 7, 8]. Использование биопрепаратов в практике является актуальной задачей, которую необходимо исследовать в конкретных климатических зонах.

Цель исследования. Усовершенствовать элементы технологии возделывания (биопрепараты) сои в условиях предгорной зоны РСО-Алания.

Процессом образования органических веществ - является фотосинтез, необходимый для питания растений, а в дальнейшем играет огромную роль в формировании урожая. Фотосинтез, в первую очередь зависит от биологических особенностей культуры, а также от комплекса внешних факторов среды (солнечная радиация, температура воздуха, влажности почвы, уровня минерального питания) [5, 9, 10].

По сорту сои Иристон в фазу образования бобов, при обработке посевов аминокислотным удобрением Биостим Масличный, площадь листовой поверхности составила - 36,6 тыс.м² га, с применением микроудобрения Agrolab В - 38,1 тыс.м² га. У сорта сои Иней показатели площади листовой поверхности ниже. В фазу образования бобов на контроле она равнялась 31,4 тыс.м² га, при обработке растений Биостим Масличный и Agrolab В увеличение площади листовой поверхности соответственно на: 3,2 и 5,7 тыс.м² га. Максимальные показатели площади листовой поверхности из изучаемых сортов отмечены у сорта Ирбис. На контрольном варианте в период фазы образования бобов она составила 36,0 тыс.м² га, что на 2,1 тыс.м² га выше сорта Иристон и на 4,6 тыс.м² га выше сорта Иней.

Увеличение площади листовой поверхности отмечено до фазы образования бобов. Начиная с фазы налива семян идет заметное снижение этого показателя, где в сравнении с фазой образования бобов уменьшение составило по сортам Иристон – на 2,4; 4,2; 4,4 тыс.м² га, Ирбис – 1,9; 2,1; 0,8 тыс.м² га, Иней – 2,1; 1,1; 2,4 тыс.м² га.

При внесении биопрепаратов увеличивалась не только листовая поверхность, но и фотосинтетический потенциал. Сорт сои Ирбис относится к раннеспелым сортам, и он более интенсивно сформировал фотосинтетически активную поверхность, что хорошо заметно в начале вегетации, в фазу образования бобов, и достиг максимального значения во второй декаде августа.

На контрольном варианте за вегетационный период фотосинтетический потенциал (ФП) в среднем у сорта Ирбис составил 1490,5 тыс. м²/га дней. С применением биостимулятора Биостим Масличный этот показатель увеличивался по сравнению с контролем на – 577,5 тыс.м²/га дней, с применением микроудобрения Agrolab В увеличение составило – 597,7 тыс.м²/га дней.

В наших опытах максимальный фотосинтетический потенциал (ФП), сформированный в посевах сои в среднем за вегетацию при обработке микроудобрением Agrolab В, составил 2216,3 тыс.м²/га дней.

Аналогичные показатели были получены по сортам Иристон и Иней, где в среднем за вегетацию на контрольном варианте фотосинтетический потенциал составил соответственно – 1611,0; 1602,5 тыс.

м²/га дней, с применением Биостим Масличный – 2908,5; 2174,8 тыс. м²/га дней, Agrolab В – 2208,0; 2198,0 тыс. м²/га дней.

Изучая влияние биопрепаратов на динамику чистой продуктивности фотосинтеза, было установлено, что в среднем за вегетацию у сорта Иристон на контроле она составила 2,20 г/м² сутки. Наиболее высокие показатели ЧПФ отмечены на варианте с применением Agrolab В, значения которого были выше по сравнению с контрольным вариантом на – 2,02 г/м² сутки, аналогичные показатели получены и по другим сортам Ирбис, Иней.

Самые высокие показатели ЧПФ были отмечены у сорта Ирбис с применением Agrolab В и составило 4,52 г/м² сутки в фазу налива семян, что выше контрольного варианта на 1,42 г/м².

Высота прикрепления нижнего боба, высота растений, число растений на гектаре, количество семян и бобов на растении, масса 1000 семян, являются составляющими элементами структуры урожая. Не мало важную роль играют на урожайные данные сои поражаемость болезнями и вредителями.

Установлено, что в среднем за три года, у изучаемых сортов высота прикрепления нижних бобов составила от 11,3, до 20,8 см. Применяемые биостимулятор Биостим Масличный и микроудобрение Agrolab В способствовали стимуляции роста и развития корневой системы, формированию иммунитета, а также усилению роста растений и меристемы в начальной стадии развития.

Посевы сои сорта Иристон при обработке биостимулятором Биостим Масличный составили 11,6 см, при обработке микроудобрением Agrolab В – 13,4 см. По сорту Иней эти показатели составили – 17,3, 18,3 см соответственно.

Наивысшие показатели по высоте прикрепления нижнего боба отмечены по сорту сои Ирбис, где они составили – 17,9; 20,8 см, что на 1,2; 4,1 см выше контрольного варианта.

В наших исследованиях лучшие показатели по количеству бобов и семян на одном растении отмечены у сорта Ирбис, по всем изучаемым сортам при обработке растений в период фазы весеннего кущения и в фазу 4-6 листьев этот показатель увеличивался.

У сорта сои Иристон с применением Биостим Масличный количество бобов увеличилось на 1,5 шт./раст., семян на – 3,5 шт./раст., у сорта Иней на – 4,6-2,4 шт./раст. по сравнению с контрольным вариантом. При обработке микроудобрением Agrolab В показатели выше, у сорта Иристон на – 2,4-10,8 шт./раст., Ирбис на – 14,4-10,8 шт./раст. и Иней на 9,2-5,2 шт./раст.

Масса 1000 семян у изучаемых сортов при двукратной обработке

посевов микроудобрением Agrolab В была выше на – 9,2 см у сорта Иристон, по сорту Ирбис на 10 см, Иней – 6,4 см.

На урожайность сортов сои применяемые биопрепараты – аминокислотное удобрение – биостимулятор Биостим Масличный и микроудобрение Agrolab В оказали положительное влияние, она колебалась в среднем 1,98-2,95 т/га. Применение микроудобрения Agrolab В оказалось эффективнее, прибавка составила у сорта Иристон 0,36 т/га, Ирбис – 0,95 т/га и Иней - 0,67 т/га (табл.1).

Таблица 1. Влияние применения биопрепаратов на структуру урожая сои

Схема опыта	Высота прикрепления нижнего боба	Количество шт./раст.		Масса 1000 семян, г.	Урожай, т/га	Прибавка урожая	
		бобов	семян			т/га	%
Иристон							
Контроль	11,3	23,2	35,4	126,6	1,74	-	-
Биостим Масличный (1,5 л/га)	11,6	24,7	38,9	135,3	1,98	0,24	11,3
Agrolab В (1,0 л/га)	13,4	26,6	46,2	135,8	2,10	0,36	20,6
НСР _{0,5}					0,19		
Ирбис							
Контроль	16,7	37,4	37,6	173,2	2,00	-	-
Биостим Масличный (1,5 л/га)	17,9	42,6	40,1	181,5	2,54	0,54	27,0
Agrolab В (1,0 л/га)	20,8	51,8	48,4	183,2	2,95	0,95	47,5
НСР _{0,5}					0,24		
Иней							
Контроль	15,4	39,3	34,2	168,4	1,90	-	-
Биостим Масличный (1,5 л/га)	17,3	42,9	36,6	166,4	2,19	0,29	15,2
Agrolab В (1,0 л/га)	18,3	48,5	39,4	174,8	2,57	0,67	35,2
НСР _{0,5}					0,22		

Анализируя результаты исследований, можно сделать вывод, что применяемые биопрепараты оказали положительное влияние на урожайность изучаемых сортов сои.

На опытных вариантах с применением биопрепаратов стоимость затрат на 1 га больше, чем на контрольных вариантах, но за счет увеличения валового сбора зерна, затраты окупаются. По сравнению с контрольным вариантом стоимость затрат Биостим Масличный на сорте Ирбис повысилась на – 2 тыс. руб./га., чистый доход составил – 39,2 тыс.руб./га. Уровень рентабельности 105,9 %, что на 10,5% выше контрольного варианта.

С применением микроудобрения Agrolab B, чистый доход с 1га составил – 50,5 тыс.руб./га, при уровне рентабельности – 132,9 %.

Из изучаемых сортов в наших агроклиматических условиях по всем изучаемым показателям выделился сорт сои – Ирбис, из биопрепаратов – микроудобрение Agrolab B.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выявлено, что на урожайность сортов сои применяемые биопрепараты оказали положительное влияние, она колебалась в среднем 1,98-2,95 т/га. Применение микроудобрения Agrolab B оказалось эффективнее, прибавка составила у сорта Иристон – 0,36 т/га, Ирбис – 0,95 т/га и Иней – 0,67 т/га.

Установлено, что по сравнению с контрольным вариантом стоимость затрат Биостим Масличный на сорте Ирбис повысилась на – 2 тыс. руб./га., чистый доход составил – 39,2 тыс.руб./га. Уровень рентабельности 105,9 %, что на 10,5% выше контрольного варианта. С применением микроудобрения Agrolab B, чистый доход с 1га составил – 50,5 тыс.руб./га, при уровне рентабельности – 132,9 %.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абаев, А.А. Усовершенствованные технологии возделывания перспективных сортов зернобобовых культур в условиях предгорной зоны Центрального Кавказа / А. А. Абаев, А. А. Тедеева, Н. Т. Хохоева [и др.]. – Владикавказ: Мавр, 2018. – 72 с.

2. Ашиев, А.Р. Оценка урожайности перспективных линий сои селекции ФГБНУ «АНЦ «Донской» / А.Р. Ашиев, К.Н. Хабибуллин, М.В. Скулова, А.В. Чегунова // Зерновое хозяйство России. – 2017. – № 6 (54). – С. 27-29.

3. Галиченко, А.П. Влияние метеорологических условий на формирование урожайности сортов сои селекции ВНИИ сои / А.П. Галиченко, Е.М Фокина // Аграрный вестник Урала. – 2022. – № 7 (222). – С. 16-25.

4. Князев, Б.М. Симбиотическая и фотосинтетическая деятельность растений сои в зависимости от влажности почвы в степной зоне / Б.М. Князев, Х.М. Назранов, Д.Б. Князева // Известия Кабардино-Балкарского Государственного Аграрного Университета им. В.М. Кокова. – 2022. – № 4 (38). – С. 15-20.

5. Кошкарлова, Т.С. Основные аспекты агротехнологии для эффективного производства сои в условиях орошения / Т.С. Кошкарлова, В.В. Толоконников, Г.П. Канцер, Н.М. Плющева // Орошаемое земледелие. – 2017. – № 2. – С. 17-18.

6. Тедеева, А.А. Усовершенствованные элементы технологии возделывания зернобобовых культур / А.А. Тедеева, Н.Т. Хохоева, В.В. Тедеева // Успехи современного естествознания. – 2018. – № 7. – С. 59-64.

7. Тедеева, А.А. Применение регулятора роста «Эдагум СМ» на посевах озимой пшеницы в РСО-Алания / А. А. Тедеева, В. В. Тедеева // Аграрный вестник Урала. – 2022. – № 4(219). – С. 26-36.

8. Толоконников, С.С. Сортовые особенности водопотребления сои / С.С. Толоконников, Г.П. Канцер, Н.М. Плющева // Орошаемое земледелие. – 2021. – № 3. – С. 19-22.

9. Шалыгина, А.А. Влияние регуляторов роста на структуру урожая озимой пшеницы / А.А. Шалыгина, А.А. Тедеева // Аграрная наука. – 2021. – № 4. – С. 64-67.

10. Шабалдас, О.Г. Симбиотическая активность в посевах и продуктивность сои в зависимости от обработки семян биопрепаратами на черноземе обыкновенном / О.Г. Шабалдас, Г.Р. Дорожко и [и др.] // Земледелие. – 2023. – № 8. – С. 32-36.

УДК 551.5:634.1

DOI 10.5281/zenodo.20381637

**АГРАРНАЯ АДАПТАЦИЯ К КЛИМАТИЧЕСКОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ РЕГИОНОВ
AGRARIAN ADAPTATION TO THE CLIMATIC STABILITY
OF REGIONS**

С.А. Теймуров

S.A. Teymurov

*ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан»
FSBSI «Federal agricultural research center of the Republic of Dagestan»*

E-mail: nazilenok@mail.ru

***Аннотация.** Целью исследования являлось определение комплекса региональных адаптационных мер по снижению отрицательных последствий климатических рисков в сельском хозяйстве Дагестана. С увеличением степени засушливости и угасания гидроморфного режима почвообразования для минимизации климатических рисков равнинной зоны Дагестана выделены пять экологических групп по степени деградации: земли хорошего, удовлетворительного, посредственного, плохого и очень плохого агроэкологического состояния. Предложены меры адаптации по минимизации климатических рисков в сельскохозяйственном секторе.*

***Abstract.** The purpose of the study was to identify a set of regional adaptation*